

MIS ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK ERITMALARINI TADQIQ QILISHNING OB’YEKTI VA METODIKASI

Boltayev Olmos Najmidinovich

TDTU Olmaliq filiali “Metallurgiya” kafedrasida dotsenti

Turdiyev Abbasxon Baxtiyor o’g’li

Xoshimov Bahodirjon Baxromjon o’g’li

TDTU Olmaliq filiali “Metallurgiya” yo’nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu ishda mis eritish zavodlarining kuporos sexida hosil boladigan texnologik eritmalarini o’rganildi. Va texnologik eritmalar tarkibidan sanoat ishlab chiqarish ahamiyatiga ega hissoblanadigan mis va nikel metallarini ajratib olish usullari tahlil qilindi va yakunda samarali usul taklif qilindi.

Kalit so’zlar: Texnologik eritmalar, konsentratsiya, mis kuporosi, mis tarkibli chòkma, tanlab eritish, filtrlash, sementatsiya jarayoni.

OBJECT AND METHODOLOGY OF RESEARCH OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF COPPER PRODUCTION

Annotation: in this work, the technological solutions of copper smelters formed in the kuporos workshop were extracted. And methods for extracting contribution copper and nickel metals of industrial production significance from the composition of technological solutions were analyzed, and in the end an effective method was proposed.

Keywords: technological solutions, concentration, copper cuporo, copper-containing chòkma, selective melting, filtration, Cementation process.

Tadqiqot ob'ekti sifatida «Olmaliq KMK» AJ Mis eritish zavodi kuporos tsexining texnologik eritmalarini tanlangan. Ma'lumki, namunaning moddiy tarkibi va undagi metallarning joylashish shakli tadqiq qilinayotgan ob'ektni texnologik baholashda asosiy mezon hisoblanadi.

Texnologik eritmalarini spektral, kimyoviy usullar yordamida olingan tahlil natijalari shuni ko’rsatdiki (2.1-jadval), texnologik eritma tarkibida metall ionlari konsentrasiyalari quyidagilarni tashkil etadi: mis ionlari (68,8 g/l), nikel ionlari (16,2 g/l), temir ionlari (0,063 g/l), rux ionlari (0,245 g/l) va boshqalar. Ulardan mis va nikel sanoat ishlab chiqarish ahamiyatiga ega.

1-jadval

Texnologik eritmaning kimyoviy tarkibi, g/l

Tahlil mahsulot	Kimyoviy tarkibi, g/l							
	N ₂ SO ₄	Cu	Zn	Fe	Ni	Sb	Mo	As
Texnologik eritma	8,1	68,8	0,245	0,063	16,2	0,34	0,002	0,14

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, mis, nikel, rux va boshqalar sulfatli texnologik eritmaning asosiy kimyoviy elementlari hisoblanadi [1].

Mis kuporosini olish uchun qayta ishlanayotgan material tarkibiga bog‘liq holda yuqorida keltirilgan metallar konsentrasiyasi o‘zgarib turadi. Jumladan, mis 60-90 g/l, nikel 15-25 g/l va rux 0,5-1 g/l oralig‘ida o‘zgarib turadi. “Olmaliq KMK” AJ mis eritish zavodi kuporos tsexi texnologik eritmalari sifat va miqdor ko‘rsatkichlarining rentgenofazaviy tahlili quyida ko‘rsatilgan.

Texnologik eritmalarni rentgen spektrometr usuli yordamida olingan tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, spektrdagi rangli metallarni yutilish chizig‘i 6-8 keV oralig‘ini tashkil etib, eritma tarkibidagi asosiy metallarni mis va nikel tashkil etadi va ularning konsentrasiyasi mg/l da keltirilgan. Tajriba sinovlarida bir qator reagentlar qo‘llanilgan bo‘lib, ularning ro‘yxati hamda fizik-kimyoviy xossalari keltirilgan.

Tadqiqot o‘tkazish metodikasi: Ilmiy tadqiqot ishini bajarish jarayonida turli xil reagentlar, bir nechta tajriba uskunalari hamda metodlaridan foydalanilgan.

Tahlil usullari: Tadqiqot ishida tahlilning mikroskopik, spektral, rentgenografik, fotometrik, atom-absorbsion kabi fizik-kimyoviy va kimyoviy usullardan foydalanilgan. Tajriba-sinovlaridan olingan natijalar (suyuq va qattiq mahsulotlar)ning miqdor va sifat tahlili va difraktogrammalar asosida namunalarni identifikatsiyalashda kompyuterda boshqariladigan BRA-135 energodispersion rentgenofluoressentli universal spektrometr (Rossiya) va Rigaku XRF (Yaponiya) rentgenofluoressentli spektrometrlaridan foydalanildi. Tahlilning kimyoviy usullari (titrlash) yordamida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan mahsulot tarkibidagi asosiy metallar miqdorlari aniqlangan. Tadqiqot natijalarining miqdor va sifat tahlili Perkin Elmer 3100 atom-absorbsion spektrometrida amalga oshirilgan.

Tajribalar o‘tkazishdan olingan kukunsimon va cho‘kma namunalarning mikroskopik tahlili X-act rentgen detektorini bilan jihozlangan SEM EVO MA (10) Zeiss (Germaniya) elektron skanerlash mikroskopini va JSM-IT500 (Yaponiya) analitik ko‘p funksiyali elektron mikroskopi yordamida amalga oshirilgan. Mikroskop geometrik masofalarning gorizontal tekislikka proeksiyasining uzunligini, ya‘ni ob‘ektning yuzasiga nisbatan gorizontal yo‘naltirilgan tekislikka mos keladigan nuqtalar orasidagi masofani o‘lchaydi.

Mis ishlab chiqarish texnologik eritmalaridan metallarni qiyin eriydigan birikmalar ko‘rinishida cho‘ktirish metodikasi: **Texnologik eritmalaridan metallarni qiyin eruvchi birikmalar ko‘rinishida cho‘ktirish sig‘imi 1000 ml bo‘lgan kompleks qurilma (2.2 va 2.3 rasmlar) yordamida amalga oshirildi:**

1. UT-4110E markali kolba qizdiruvchi (maksimal qizdirish harorati - 450°C, qizdirish quvvati - 300 Vt, o‘lchami - 220x165 mm, korpus materiali po‘latdan tayyorlangan va kimyoviy ta'sirlarga chidamli kukunsimon bo‘yoqda bo‘yalgan, qizdirish elementi shisha tola o‘ramli nixrom ipdan iborat, tag qismi aylana shaklli, 1000 ml sig‘imli kolbani qizdirish qurilmasi).

2. OS20-S modeli yuqoridan aylantiriluvchi aralashtirgich (maksimal aralashtirish hajmi (H₂O) 20 l, aylanish chastotasi 50-2200 aylana/min, tezlikni LED displeyida ko‘rsatish aniqligi ± 3 aylana/min. Aralashtiriladigan suyuqlikning maksimal qovushqoqligi – 10000 MPas gacha).

3. Standart portativli Five Go pH-metri (eritma pH qiymatining o‘zgarishi ohakni qo‘shish orqali amalga oshirildi).

4. To‘rt og‘izli issiqbardosh tag qismi aylana shaklidagi 1000 ml sig‘imli kolba (markaziy og‘zi eritmani aralashtirish, qolganlari haroratni o‘lchash, pH qiymatini o‘lchash va reagentlarni berishga mo‘ljallangan).

Kolba qizdirgich ustiga tag qismi aylana shaklidagi to‘rt og‘izli issiqbardosh kolba o‘rnatiladi. Yuqoridan aylantiriluvchi aralashtirgich kolbaning markaziy og‘zi (1) orqali o‘rnatiladi. Kolbaning ikkinchi og‘zi (2)ga haroratni o‘lchash uchun termopara, uchinchi og‘zi (3)ga eritma muhitini aniqlash uchun rN metr elektrodi, to‘rtinchi (4) og‘zi orqali eritma va reagentlar beriladi. Kolba qizdirgichda eritma ma'lum haroratgacha qizdiriladi, ma'lum miqdorlarda ohak eritmasi beriladi hamda yuqoridan aylantiriluvchi aralashtirgich yordamida berilgan vaqt davomida ma'lum tezlikda aralashtiriladi. Tajriba vaqtida tahlilni amalga oshirish uchun (misning qoldiq miqdorini aniqlash uchun) namunalar olinadi.

Tahlil uchun olingan namunalar qog‘oz filtr bilan filtrlanib, filtrat tarkibidagi mis va boshqa komponentlar tahlili o‘tkaziladi [2][3]. Tajriba yakunlanga filtrlash orqali fazalar ajratiladi, qattiq faza qaynoq (80 °C) suv bilan uch marta yuviladi va massasi o‘zgarmas bo‘lguncha quritiladi hamda mis va boshqa komponentlarning miqdori va joylashish shaklini aniqlash uchun yuboriladi.

Metallarni cho‘ktirish uchun ohak, kalsinirlangan soda, ammoniy rodanid qo‘llanildi.

Cho'ktirilgan mahsulotni tanlab eritishdan olingan sulfatli eritmalardan misni sementasiyalash metodikasi: Sementasiya jarayonida temir atomlari ionlanib eritmaga o'tadi, mis ionlari esa elektronlarni o'ziga biriktirib, atomga aylanadi va kristall panjaraga qo'shiladi. Sulfatli eritmalarda mis ionlarining temir bilan sementasiyalanishi jarayonida quyidagi reaksiya kechadi:

Misning to'liq cho'kishi va cho'kish tezligiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

1. Mis konsentrasiyasi. Eritmada mis konsentrasiyasining ortishi bilan cho'kish tezligi ortadi.

2. Temir (III) ioni konsentrasiyasi. Temir (III) ioni konsentrasiyasi sementasiyalash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday salbiy ta'sirni kamaytirish uchun dastlab uni temir (II) gacha tiklash yoki optimal gidrodinamik rejim ta'minlanishi kerak.

3. Temir (II) ioni konsentrasiyasi. Temir (II) ioni jarayon kinetikasiga ta'sir ko'rsatmaydi, ammo mis zarrachalari shakllanish sharoitini o'zgartiradi.

4. Eritmaning kislotaliligi. Eritma kislotaliligining keng diapazonida temir cho'kishi mumkin. Biroq sementasiyalash jarayoniga beriladigan eritmaning pH qiymati 1,5-2 oralig'ida ushlab turiladi.

Maqola bo'yicha xulosa: Mis eritish zavodi kuporos sexida hosil bo'ladigan texnologik eritmalarlardan namunalar olinib, tarkibi o'rganildi va ularda asosiy ahamiyatga molik elementlar mis va nikel ekanligi aniqlandi.

Misni kimyoviy cho'ktirish, cho'ktirilgan mahsulotni sulfat kislotali tanlab eritish, eritmani ozon bilan temirdan tozalash, misni sementasiyalash, tozalangan eritmalardan nikel tarkibli birikmalarni cho'ktirish va nikel oksidini olish tadqiqotlarini o'tkazish uchun zarur reagentlar, jihozlar va tahlil usullari, priborlar, uskunarlar tanlab olindi. Tajribalarni amalga oshirishda zamonaviy dastgohlardan foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kholikulov Doniyor, Boltaev Olmos. Separation of Copper from Technological Solutions to the Production of Copper Sulphate // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 7, Issue 1, January 2020. pp. 12626–12631

2. Филиппова Н.А. Фазовый анализ руд. М.;Металлургиздат, 1963-212 с.

3. Фейнберг С.Ю., Филиппова Н.А. Анализ руд цветных металлов. М.; Металлургиздат, 1963 – 625 с.

4. <http://elementum.kz/laboratory-reactors-ika#q>.

5. www.o8ode.ru/article/dwater/ozon

6. Справочник химика. Под ред. Б. П. Никольского, Л: Химия, 1971 г